

A PROCURA DE UMA MODULAÇÃO: DOIS PROJETOS DE RUBENS MEISTER PARA A ITAIPU BINACIONAL

The search for modulation: two projects by Rubens Meister for Itaipu Binational

*La búsqueda de una modulación: dos proyectos de Rubens Meister para Itaipu
Binacional*

BATISTA, Fábio Domingos

Doutorando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação da UFSC. Professor da FAE Centro Universitário.
fabio.domingos@usp.br

SEGAWA, Hugo

Doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
segawahg@usp.br

RESUMO

O artigo traz à luz dois projetos pouco conhecidos de Rubens Meister, elaborados na década de 1970 para a Hidrelétrica de Itaipu Binacional: o Centro Executivo e a Vila dos Administradores e Engenheiros. Trata-se de duas obras relevantes na produção do arquiteto, devido ao seu porte e ao desafio de integrar a arquitetura e o urbanismo em um local com natureza exuberante, às margens do Rio Paraná. Os dois projetos também marcaram um ponto de inflexão na carreira de Meister, pois ele pôde ensaiar pela primeira vez uma nova metodologia projetual, a partir da utilização da modulação triângulo hexagonal. Ele acreditava que essa solução possibilitaria uma melhor integração com a natureza. O artigo está estruturado em três partes – a primeira discorre sobre o contexto em que o projeto estava inserido; a segunda apresenta o arquiteto e a última descreve a estratégia projetual e as edificações.

Palavras-chave: Rubens Meister. Itaipu Binacional. Foz do Iguaçu/PR.

ABSTRACT

The paper brings to light two little-known designs created by Rubens Meister in the 1970s for the Itaipu Binational Hydroelectric Power Plant: the Executive Center and the Village of Administrators and Engineers. These are two relevant works created by the architect, due to their size and the challenge of integrating architecture and urban planning into a place with exuberant nature, on the banks of the Paraná River. The two designs also marked a turning point in Meister's career, as he was able to test a new design methodology for the first time, based on the use of hexagonal triangle modulation. He believed that this solution would enable better integration with nature. The paper is structured into 3 parts: the first discusses the context in which the design was inserted, the second introduces the architect and the last one describes the design strategy and the buildings.

Keywords: Rubens Meister. Itaipu Binational. Foz do Iguaçu, Paraná.

RESUMEN

El artículo saca a la luz dos proyectos poco conocidos de Rubens Meister, elaborados en la década de los 70 para la hidroeléctrica Itaipu Binacional: el Centro Ejecutivo y el Barrio de los Administradores e Ingenieros. Se trata de dos obras relevantes en la producción del arquitecto debido a su tamaño y al desafío de integrar la arquitectura y el urbanismo en un lugar con una naturaleza exuberante, a orillas del río Paraná. Los dos proyectos también marcaron un punto de inflexión en la carrera de Meister, ya que pudo experimentar una nueva metodología proyectual por primera vez, a partir de la utilización de modulación triángulo hexagonal. Él creía que esa solución permitiría una mejor integración con la naturaleza. El artículo está estructurado en tres partes: en la primera se analiza el contexto en el que el proyecto estaba inmerso, en la segunda se presenta al arquitecto y en la última se describe la estrategia proyectual y las edificaciones.

Palabras clave: Rubens Meister. Itaipu Binacional. Foz do Iguaçu-PR.

A PROCURA DE UMA MODULAÇÃO: DOIS PROJETOS DE RUBENS MEISTER PARA A ITAIPU BINACIONAL

Introdução

O artigo apresenta dois projetos de Rubens Meister (1922-2009) elaborados para a Itaipu Binacional, em 1975, que fazem parte de uma série de obras de suporte para a construção da barragem e o funcionamento da Usina Hidrelétrica. Eles estão relacionados com um momento histórico em que o Brasil, durante o governo militar, investiu em grandes obras de infraestrutura. A Usina de Itaipu foi um dos marcos desse período, a maior hidrelétrica do mundo, construída na fronteira com o Paraguai, demarcada pelo Rio Paraná.

Devido às dimensões da usina, cerca de 40 mil trabalhadores foram necessários para a execução das obras, o que resultou, entre 1975 e 1978, na construção de 9 mil casas e infraestruturas de apoio nas duas margens do rio, no lado brasileiro e no paraguaio (IPEA, 2010, p. 93). Para abrigar os funcionários e operários foram construídas 11 vilas residenciais, implantadas no Brasil e no Paraguai – destas foram implantadas três na margem brasileira, em Foz do Iguaçu (RAMMÉ; PINA, 2019, p. 9-11). A Vila A foi destinada a técnicos e funcionários administrativos; a Vila B, aos administradores e engenheiros; e a Vila C, aos operários.

Coube a Rubens Meister projetar a vila residencial destinada aos administradores e engenheiros, mais conhecida como Vila Residencial B e o Centro Executivo que iria abrigar a administração da usina. Os dois empreendimentos seriam construídos em um terreno situado em Foz do Iguaçu/PR, nas margens do Rio Paraná, distante 6 quilômetros do centro urbano consolidado nos anos 1970.

Pretende-se com este artigo apresentar duas obras de Rubens Meister que se constituem como um ponto de inflexão na sua vasta produção arquitetônica. A busca por uma modulação, que marca muitos de seus projetos desde o início de sua carreira, iniciada em 1943, passou a apresentar nessas criações uma nova referência, a malha triângulo hexagonal, como uma possibilidade de integração com a natureza.

É possível, a partir desses projetos de Meister, refletir sobre a participação da arquitetura na construção do estado nacional. Outra contribuição é a ampliação das pesquisas relacionadas ao patrimônio moderno, englobando temas pouco comuns e explorados pelos arquitetos, como vilas residenciais e complexos administrativos.

O contexto

A Usina Hidrelétrica de Itaipu foi construída nos anos 1970, no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O local escolhido compreende as cidades de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ciudad del'Este, no Departamento do Alto Paraná.

Até os anos 1960, o aproveitamento da energia hidrelétrica do rio era realizado apenas em âmbito nacional e gerido pela Comissão Interestadual de Bacias dos Rios Paraná e Uruguai – CBPIU (MAGGI, 2014, p. 55). A intenção de realizar uma parceria binacional para a construção de uma usina

hidrelétrica surgiu durante o governo militar e foi efetivada em 1966, com a Ata do Iguaçu, documento bilateral assinado pelo Brasil e Paraguai. Em 1970, a CBPIU foi substituída pelo consórcio¹ contratado pela Comissão Internacional Mista Técnica, que elaborou o estudo de viabilidade para a implantação da Usina (MAGGI, 2015, p. 55). Foi recomendada a instalação em um trecho do Rio Paraná onde havia uma pequena ilha denominada Itaipu, que em tupi-guarani significa: “pedra que canta” (IPEA, 2010, p. 83).

Em 1973, foi assinado o Tratado de Itaipu, que estabeleceu os pontos necessários para a formalização jurídica e início das obras (MAGGI, 2015, p. 56). O documento possui três anexos: o estatuto da entidade binacional, denominada Itaipu; a descrição geral das instalações destinadas à produção de energia e obras auxiliares e as bases financeiras para a prestação do serviço de eletricidade (BRASIL, 1973, p. 3). A construção foi iniciada em 1975 pelos dois consórcios contratados: o brasileiro UNICON, composto pelas empresas Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Cetenco Engenharia, Companhia Brasileira de Pavimentos e Obras (CBPO) e Mendes Júnior. O consórcio paraguaio CONEPA reunia as empresas Barrail Hermanos, Companhia General de Construcciones; Ecomipa, Ing. Civil Hermanos Baumam e Jimenez Gaona & Lima (ITAIPU, 2023).

Em maio de 1974, a Direção de Coordenação Adjunta da Itaipu Binacional realizou um concurso de ideias direcionado a arquitetos pré-selecionados para projetar o Centro Executivo da empresa. Entre os profissionais estava Rubens Meister, que foi escolhido por unanimidade pela diretoria da Itaipu. A confecção do projeto executivo teve início no mesmo ano (MEISTER, 1975a, p. 1). Em junho de 1975, o arquiteto foi contratado para elaborar o Projeto de Urbanização e de Engenharia para o Conjunto Residencial do Centro Executivo. O Centro Executivo e o Conjunto Residencial seriam implantados nas margens do Rio Paraná, ao norte do centro urbano de Foz do Iguaçu.

O arquiteto

Rubens Meister é um dos nomes mais relevantes da arquitetura moderna paranaense. Sua produção abrange cerca de 450 projetos, muitos construídos em cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em Curitiba, é autor de marcos urbanos como o Teatro Guaíra (1951), o Auditório da Reitoria da UFPR (1956), o Centro Politécnico da UFPR (1956), a Prefeitura Municipal (1960), a Sede da Caixa Econômica Federal (1967), a Rodoferroviária (1969), entre outros. Também é autor de edificações icônicas em outros municípios do Paraná e de Santa Catarina.

A relevância de Rubens Meister não é somente pelo grande número de projetos que realizou. Ele perpassou por diversas tipologias e escalas ao longo de sua carreira profissional, algumas pouco comuns aos seus contemporâneos. Inicialmente, ele se dedicou a edificações industriais e cineauditórios, devido à sua especialização em acústica². Já nos primeiros anos de atuação projetou edifícios corporativos, edificações voltadas à administração pública, escolas, hospitais, rodoviárias, clubes, igrejas, além de tipologias mais corriqueiras entre os arquitetos, como casas, edifícios

¹ O consórcio foi formado pela empresa americana Industrial Electric Company (IECO) e pela italiana ELC Electroconsult – ELC (BAALBAKI, 2021, p. 6).

² A sua tese de livre docência na UFPR, defendida em 1957, foi *Morfogenia dos cineauditórios*.

residenciais e comerciais. Ele também se dedicou à escala urbana, projetando vilas operárias, complexos que abrigam vários edifícios e ao planejamento urbano.

A aproximação à modernidade corrente foi a sua proposta em 1948 para o concurso do Teatro Oficial do Estado, posteriormente batizado de Guaíra. A edificação apresenta um jogo de volumes dispostos conforme a função e uso, resultando no expressivo volume principal composto pelo *foyer*, auditório e caixa cênica. A partir do Teatro Guaíra, seus projetos buscavam um pragmatismo expresso na resolução projetual e na escolha dos materiais construtivos. Ele adotava uma estratégia específica para cada tipologia: nos edifícios de escritório utilizava um *grid* estrutural na disposição dos pilares que se refletia na modulação da fachada; os edifícios industriais eram confeccionados com peças estruturais pré-fabricadas, de modo a otimizar o processo construtivo; nas residências ele geralmente utilizava materiais naturais como pedra, madeira e tijolos, e estas eram cobertas por telhados cerâmicos; nas rodoviárias ele adotava a estratégia similar aos edifícios industriais, utilizando a padronização estrutural, porém, buscava uma composição volumétrica singular, por se tratar de um marco urbano, e nas igrejas Meister tinha maior liberdade plástica – utilizou planta retangular, composta por paraboloides hiperbólicos, plantas redondas com coberturas marcantes. No início dos anos 1970 ele passou a utilizar em alguns projetos um *grid* formado por triângulos retângulos.

A modulação era uma premissa presente em suas aulas ministradas no curso de Engenharia Civil da UFPR (MEISTER, s.d., p. 25). Ele foi o professor catedrático da disciplina *Construção Civil: Arquitetura*, entre 1948 e 1979, que consistia no ensino de arquitetura para os engenheiros civis³. Nos seus pontos de aula é visível a procura de uma ordenação com base nas relações aritméticas. Ele apresentava aos alunos a modulação a partir de retângulos e triângulos – essa última ele atribuía ao arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright. O outro parâmetro apresentado era a modulação tendo como premissa a dimensão dos materiais construtivos, como o tijolo.

Figura 1: Slides apresentados por Meister na disciplina ministrada no curso de Engenharia Civil da UFPR.

Fonte: Acervo Rubens Meister.

No início dos anos 1970, houve uma mudança na sua estratégia projetual: ele passou a utilizar em alguns projetos a modulação composta por triângulos retângulos. Essa estratégia foi adotada primeiramente no Centro Executivo da Itaipu Binacional. O mesmo condicionante foi

³ O primeiro curso de arquitetura do Paraná foi criado em 1961, na UFPR, e Meister foi um dos seus fundadores.

posteriormente aplicado no projeto da Vila Residencial B, nas edificações de uso comunitário, como a portaria, o centro recreativo, o centro de abastecimento e a capela.

O *grid* triangular esteve presente em projetos posteriores, como a Sede Social e a Sede Administrativa do Banco do Estado do Paraná (1978), em Curitiba, na Associação Desportiva Petrosix (s.d.), em São Mateus do Sul/PR, além de igrejas e algumas outras edificações. A utilização dessa malha passou a ser uma constante em algumas de suas criações, porém, o pragmatismo que guiava anteriormente os seus projetos ainda se manteve presente em muitas obras, como o Centro de Treinamento do Magistério (1978), no Sesc da Esquina (1979), no Teatro Municipal de Joinville (1986), entre outras.

O projeto

No Centro Executivo e da Vila dos Administradores e Engenheiros da Itaipu Binacional, Rubens Meister teve a oportunidade de experienciar outra abordagem projetual. A localização do terreno às margens do Rio Paraná, em meio a uma paisagem natural, despertou no arquiteto o desejo de uma nova expressão arquitetônica. Ele já havia projetado edificações complexas, que exigiam um conhecimento apurado do tema a ser abordado, além de habilidades arquitetônicas e urbanísticas, como foi o caso do Centro Politécnico da UFPR (1956), localizado em Curitiba. No complexo para a Itaipu Binacional, ele propôs maior integração com a paisagem natural a partir da modulação triangular, renunciando à racionalidade ortogonal presente na grande maioria de seus projetos anteriores.

A busca pela maior integração com a natureza estava presente desde o início de sua carreira, manifestando-se em alguns projetos residenciais, refletindo-se em estratégias de implantação e na escolha de materiais naturais, como a pedra, o tijolo e a madeira. Mas essa indagação se mostrou mais presente no exercício de docência e nas leituras sobre a arte e a arquitetura.

Na disciplina que ministrava na UFPR, nos tópicos sobre história da arquitetura, ele relacionava as edificações relevantes ao longo do tempo com as formas encontradas no mundo natural, de modo a apresentar uma ordenação e as proporções entre os elementos arquitetônicos. Segundo Meister, essa ordenação e a relação com a natureza foram as responsáveis por transfigurar esses objetos arquitetônicos em obras de arte (MEISTER, 1971, p. 31). O teórico no qual ele se apoiou para tal hipótese foi o norte-americano Raymond Stites⁴, autor do livro *The arts and the man*, publicado em 1940. Rubens Meister possuía em sua biblioteca uma edição em espanhol com dois volumes, adquirida em maio de 1952. Nela há diversas anotações relativas aos conceitos extraídos na publicação, aplicados por Meister no memorial apresentado no concurso de ideias para o Centro Executivo da Itaipu Binacional.

A obra de Stites discorre sobre a história da arte, entre a pré-história à primeira metade do século XX. O autor abordou diversas manifestações artísticas, como pintura, escultura, literatura, música, dança e arquitetura. O primeiro capítulo é dedicado aos princípios e elementos da estrutura da arte, descobertos na natureza (STITES, 1940, p. 26-36). E ao longo do livro ele concebeu e

⁴ Ele foi o curador de educação na National Gallery of Arts em Washington, entre 1948 e 1965, e professor de arte e estética das Universidades do Colorado e Iowa (NATIONAL GALLERY, 1969, p. 1).

apresentou uma tríade composta pelos aspectos utilitários, associativos e formais, que segundo ele seriam relativos a todas as artes.

Na tríade de Stites, a eficiência, o desenvolvimento e o sucesso do empreendimento dependeriam dos aspectos utilitários, que se dividem em: funcionais, higiênicos⁵, construtivos e econômicos. Os aspectos associativos se relacionam com o espaço, a escala, o caráter da edificação e a veracidade⁶. Os aspectos formais são relacionados à eurtmia⁷, equilíbrio e proporção (MEISTER, 1974, p. 1). A arte, segundo o teórico norte-americano, deveria apresentar esses três aspectos, dessa forma seria “uma expressão da natureza do homem em composições cheias de significação, que tendem a induzir o sentimento do belo, pelo dinâmico e pelo sublime”⁸ (MEISTER, 1971, p. 32).

Na concepção do Centro Executivo, a integração com a paisagem natural seria garantida a partir de uma organização triangular hexagonal, inspirada em Frank Lloyd Wright. Rubens Meister acreditava que a modulação possibilitaria a multiplicidade de opções de composição arquitetônica, além de uma melhor circulação, visualização e identificação dos espaços propostos (MEISTER, 1974, p. 2). A “ordenação geométrica-aritmética baseada em triangulação equilátera tendo o módulo de 128 cm” contribuiria para o processo construtivo, pois possibilitava a padronização de elementos estruturais e facilitaria a implantação no terreno, não exigindo grandes movimentações de terra.

Figura 2: Implantação do Centro Executivo e da Vila Residencial B. Desenhos de Rubens Meister.

Fonte: Acervo Rubens Meister.

⁵ As questões higiênicas são relacionadas à eficiência da edificação, englobando a ventilação e a iluminação natural, a insolação e o isolamento acústico (MEISTER, 1974, p. 2-3).

⁶ Veracidade em arquitetura seria, segundo Meister, a “expressão franca e espontânea de todas as raízes morfogênicas que lhe dão origem” (MEISTER, s.d., p. 6). Ele define morfogênico como os fatores que dão forma à arquitetura (MEISTER, s.d., p. 5).

⁷ Eurtmia é ritmo das linhas (MEISTER, s.d., p. 9).

⁸ O belo possui valores de associação de equilíbrio e descanso. O dinâmico possui valores de associação de movimento e ação. O sublime possui o sentimento de imensidão da natureza (MEISTER, 1971, p. 32).

A proposta projetual está em consonância com a teoria de Stites, pois, além da aplicação dos aspectos da tríade, o uso da modulação triangular traria vantagens de “ordem orgânica e construtiva” (MEISTER, 1974, p. 4). A solução também garantia a flexibilidade e adaptabilidade às diversas atividades que iriam ocorrer no complexo, atendendo às questões utilitárias, “fazendo com que ele funcione suave e silenciosamente, como acontece em um organismo sadio” (MEISTER, 1974, p. 1). Com relação ao gabarito, Meister afirmou que o dimensionamento dos ambientes teve como premissa a escala humana; dessa forma, os edifícios possuem, em sua maioria, apenas um pavimento. Devido à topografia, em alguns casos foi utilizado um pavimento inferior, denominado pelo arquiteto como subterrâneo, pois apresenta apenas uma parte da área em subsolo (MEISTER, 1974, p. 3). Foram escolhidos materiais locais – ele verificou que na região a pedra disponível era de rocha basáltica cinza-escuro, que o tijolo era de boa qualidade e estava disponível próximo ao local da obra e que a madeira era de qualidade variada, podendo ser utilizada nas estruturas e nos revestimentos (MEISTER, 1974, p. 3). Isso facilitaria o processo construtivo e reduziria os custos. O uso de materiais locais e naturais definiria um caráter regional integrado com a natureza, possibilitando a “veracidade arquitetônica espontânea e isenta de sofisticação” (MEISTER, 1974, p. 4). A forma dos hexágonos, com telhado cerâmico proeminente, possibilitava a utilização da ventilação natural, pois, por se tratar de uma região “agreste onde o complexo será construído, é uma oportunidade de respirar ar puro com o aroma da natureza” (MEISTER, 1974, p. 2).

O Complexo do Centro Executivo da Itaipu Binacional é composto pelo Conjunto Executivo e Auditório, Museu, Centro Recreativo, Hotel, Casa de Hóspedes e Residências dos Diretores.

Figura 3: Perspectiva e Planta do Centro Executivo. Desenhos de Rubens Meister.

Fonte: Acervo Rubens Meister.

A edificação principal é o Conjunto Executivo e Auditório, que abrigaria o corpo administrativo da Itaipu Binacional. O conjunto foi solucionado a partir de oito módulos hexagonais; o primeiro é destinado à recepção e se configura como uma grande área coberta; seis deles, aos escritórios e o módulo restante ao auditório. Em decorrência da declividade natural do terreno, três dos módulos hexagonais a oeste possuem subterrâneo, destinado às áreas técnicas e estacionamento coberto.

O Auditório com capacidade para 200 pessoas possibilitaria a realização de conferências, palestras e projeções audiovisuais (MEISTER, 1975a, p. 6). A plateia e o palco ocupam a área hexagonal paralela ao perímetro da edificação, de forma a possibilitar o isolamento acústico. A declividade do terreno permitiu a inclinação da plateia em direção ao palco. Nos corredores que circundam o edifício encontram-se o *foyer*, sanitários e áreas de apoio ao palco. Há duas versões do projeto: na de 1975, o Auditório encontra-se anexo ao conjunto e na de 1976 ele foi implantado isoladamente, próximo ao Museu.

O Museu ocupa um único módulo hexagonal, implantado isoladamente, próximo ao Conjunto Executivo. Possui ao centro um espelho d'água coberto por uma estrutura triangular envidraçada que acompanha a inclinação das tesouras da cobertura. A inserção do espelho d'água organizou o circuito expositivo, que pode ocorrer no sentido horário ou anti-horário.

O Hotel e a Casa de Hóspedes foram implantados afastados do Conjunto Executivo, a sudoeste. As edificações apresentam três e dois pavimentos, a partir da utilização do subterrâneo, permitido pela topografia. Elas são semelhantes, possuem as áreas comuns em formato hexagonal e os quartos em formato ortogonal, por utilizarem uma área menor. De acordo com Meister, a modulação triângulo hexagonal deveria ser aplicável somente em grandes ambientes (MEISTER, 1974, p. 3). No Hotel há um volume central hexagonal maior, onde foram inseridos a recepção, área de estar, restaurante e cozinha, e outro menor, que funciona como uma marquise, protegendo a área de embarque e desembarque de hóspedes. Paralelamente ao volume central foram dispostas duas barras – uma com três pavimentos e outra com dois; cada uma delas possui 10 quartos por andar, somando um total de 40. O andar inferior da barra de três pavimentos é ocupado por áreas técnicas e apoio aos funcionários. Os volumes hexagonais se encontram no nível térreo dos dormitórios.

Na Casa de Hóspedes, as áreas destinadas ao estar, refeitório e cozinha se encontram no volume hexagonal maior; o hexágono menor consiste na cobertura de embarque e desembarque. Os dormitórios foram dispostos linearmente em três conjuntos contendo cinco unidades; devido à topografia, um deles possui dois pavimentos e foi implantado a meio pé-direito acima dos outros dois. Os dormitórios somam um total de 20 unidades.

O Centro Recreativo foi implantado junto a um pequeno lago formado por um córrego que deságua no Rio Paraná. Trata-se também de uma edificação hexagonal com o telhado proeminente, porém, o edifício em planta é composto por uma série de hexágonos que conferem dinamismo na volumetria. O térreo abriga a sala de estar, salão de festas, sala de projeção (pequeno cinema) e sanitários. Ao centro há um vazio com uma escada que acessa o subterrâneo, que comporta os vestiários, áreas de apoio e administração. A piscina também segue a modulação triangular e está inserida a um nível abaixo do subterrâneo; junto a ela há um bar.

As residências dos diretores formam um condomínio com seis casas, com duas tipologias distintas – a primeira possui modulação triangular e a outra apresenta solução ortogonal. A estratégia projetual da residência com *grid* triangular é semelhante ao Hotel e à Casa de Hóspedes. A volumetria é composta por duas estruturas hexagonais onde foram inseridas as áreas sociais, de estar e serviços e a barra linear onde se encontram os quartos. No caso da solução ortogonal, há um volume central e dois volumes laterais, formando uma planta em H. No volume central encontram-se as áreas social, de estar e escritório; em uma das barras, os dormitórios e na outra, a copa, cozinha e demais áreas de serviço. Nas duas tipologias foi aproveitada a topografia do terreno e criado o subterrâneo, que abriga a garagem, áreas de serviço, adega e quarto de empregados. A solução de planta em H, adotada na residência ortogonal, já estava presente em algumas casas projetadas anteriormente por Meister, como no caso da Residência Schneider (1964), em Joinville/SC.

A proposta triangular-hexagonal recebeu críticas após a análise da Itaipu, devido à “forma arquitetônica desordenada”, “compartimentação de excessiva complexidade” e “perímetro com reentrâncias e saliências que dificultam solução simples de cobertura”. O relatório conclui: “a solução arquitetônica não é compatível com o critério de construção repetitiva, pelo fato de que as soluções adotadas são desnecessariamente complicadas” (ITAIPU, s.d., p. 1-2). Após as críticas, as residências triangulares hexagonais foram suprimidas e foram implantadas somente as residências com plantas ortogonais.

Figura 4: Hotel e Casa de Hóspedes. Desenhos de Rubens Meister.

Fonte: Acervo Rubens Meister.

A Vila dos Administradores e Engenheiros, mais conhecida como Vila Residencial B, foi implantada a oeste do Centro Administrativo, próximo ao Rio Paraná. Meister já havia realizado para a Companhia Paranaense de Energia o projeto da Vila Residencial de Salto Grande do Iguaçu, em

1969, mas se tratava de poucas casas e um hotel. A Vila Residencial B era um novo desafio. Inicialmente, o projeto previa um total de 80 lotes destinados a residências, um Centro Comunitário, Portaria e uma Capela. Havia uma previsão de ampliação dos números dos lotes, que chegaram ao final a 187.

Na Vila B prevaleceu a mesma premissa de integração com a natureza presente no Centro Executivo. O desenho urbano foi adequado à topografia natural do terreno, de forma que as vias fluíam naturalmente, sem a exigência de linhas retas contínuas, que demandariam grandes movimentações de terra. O projeto adotou o seguinte pressuposto: vila seria implantada distante da cidade de Foz do Iguaçu, mas não tão distante de modo a justificar a inserção de uma estrutura completa de serviços. Dessa forma, Meister propôs a construção de um Centro Comunitário, que deveria fornecer o abastecimento diário, uma pequena escola, um bar e bancas de jornais. Também foi prevista uma praça de uso recreativo, com a possibilidade de realização de feiras (MEISTER, 1975b, p. 1). As vias internas teriam caráter diário, para o deslocamento entre as residências e o Centro Comunitário, possibilitando o uso mais frequente do pedestre, visto que o deslocamento não superaria 700 metros. Foram propostos bolsões residenciais com vias locais, com passeios amplos e arborizados, que se conectavam a uma via estrutural destinada à circulação mais frequente de veículos (MEISTER, 1975b, p. 2). Os lotes foram agrupados em núcleos de 10 ou 12, “dando à rua o valor de relação sociológica”, que deveriam ter o caráter de passeio, reforçando a relação de vizinhança. Os lotes foram propostos com área de 1.000 metros quadrados e a taxa de ocupação deveria ser de no máximo 25%, de forma a garantir a baixa densidade.

Figura 5: Centro Comunitário da Vila Residencial B.

Fonte: Acervo do autor. Fotos de Felipe Gomes, 2019.

O Centro Comunitário foi implantado na área central da vila, possibilitando o deslocamento a pé das residências. É composto por 4 edificações: Centro de Recreação, Capela, Centro de Abastecimento e Portaria; a escola não foi construída. No complexo há duas piscinas, quadras esportivas e um bosque nativo. Foi adotada a modulação triângulo hexagonal, semelhante ao Centro Administrativo, e os materiais utilizados foram o tijolo, a pedra e a madeira. A volumetria se destaca pelo proeminente telhado cerâmico hexagonal, exceto na capela, cujo centro da cobertura se desloca para próximo do altar. A topografia acidentada é incorporada ao Centro de Recreação, devido ao seu porte, a partir do aproveitamento do nível inferior, o subterrâneo.

As residências da vila também foram projetadas por Meister e possuem linhas ortogonais, mas utilizam os mesmos materiais do Centro Comunitário. Em muitas delas, a topografia também possibilitou a utilização do subterrâneo.

O Complexo do Centro Administrativo não foi construído, somente a Vila Residencial B, que avançou sobre a área destinada a ele devido à necessidade de ampliação do número de lotes residenciais. Atualmente, a Vila B está inserida na malha urbana de Foz do Iguaçu, devido ao crescimento exponencial da cidade, e se caracteriza como um condomínio, protegido pela grande massa de vegetação nativa, como propôs Rubens Meister na concepção inicial do projeto.

Considerações

Os dois projetos de Rubens Meister estão em consonância com o momento histórico brasileiro e o meio onde foram inseridos. A terra ainda pouco desbravada da fronteira oeste do Paraná, na época conhecida pela exuberante natureza, receberia uma das obras mais ousadas do governo militar: a Usina Hidrelétrica de Itaipu. O fato traz a imagem do domínio do ser humano sobre o meio natural, uma metáfora moderna.

O Centro Executivo e a Vila Residencial B são um ponto de inflexão na carreira do arquiteto, em comparação com sua produção anterior. A inflexão não foi decorrente da utilização da modulação – ela já era uma constante em muitas de suas criações –, ou pela escolha de materiais locais, como a pedra, o tijolo e a madeira, que já estavam presentes em seus projetos, principalmente nos residenciais. A mudança na sua estratégia projetual foi causada pela necessidade de integração do complexo de edificações ao terreno nativo, localizado às margens do Rio Paraná. Meister visualizou a possibilidade de aplicar conceitos que já utilizava teoricamente, nos meios acadêmicos, e que se materializavam de modo muito discreto em suas obras.

O projeto para a Itaipu Binacional exigira uma nova abordagem. Para isso, ele utilizou Raymond Stites, cujas leituras já despertavam seu interesse desde os anos 1950, e Frank Lloyd Wright, um arquiteto que muito admirava. O resultado se configurou em uma modulação triângulo hexagonal, que norteou toda a concepção dessas criações.

Mesmo diante de uma aventura moderna de dominar um grande rio para geração de energia, o fascínio de Meister foi pela natureza local. Assim nasceram os dois projetos para a Itaipu Binacional.

REFERÊNCIAS

BAALBAKI, Angela Aiche Kittlaus. Usina Hidrelétrica de Itaipu. **Anais do III Congresso Internacional Online de Estudos sobre Cultura**, Foz do Iguaçu: Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, v. 3.1, 2021.

BRASIL. **Tratado de Itaipu**. Brasília: Governo do Brasil, 1973.

ITAIPU Binacional. **Análise das diversas unidades de residências a serem implantadas na área do Centro Executivo da Itaipu Binacional – margem esquerda**. Foz do Iguaçu: ITAIPU, s.d.

ITAIPU Binacional. **Perguntas frequentes**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2023. Disponível em: <<https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/perguntas-frequentes>>. Acesso em: 11 mai. 2023.

IPEA. Usina Hidrelétrica de Itaipu. **Desafios do desenvolvimento**. Brasília: Ipea, v. 60, n. abril/maio, p. 82-83, 2010.

MAGGI, Leonardo Bauer. Itaipu e a formação do território do capital. **Revista NERA**. São Paulo: Unesp, v. 1, n. 27, 2015.

MEISTER, Rubens. **Instruções para os trabalhos práticos da disciplina**. Curitiba: UFPR, 1971.

_____. **Concurso de ideias para a elaboração do projeto do núcleo administrativo**. Curitiba: Escritório Rubens Meister, 1974.

_____. **Memorial do Centro Executivo de Itaipu**. Curitiba: Escritório Rubens Meister, 1975a.

_____. **Partido Adotado**. Curitiba: Escritório Rubens Meister, 1975b.

_____. **Projeto do centro comunitário: área executiva**. Curitiba: Escritório Rubens Meister, 1976a.

_____. **Projeto da vila residencial B**. Curitiba: Escritório Rubens Meister, 1976b.

_____. **Arquitetura**: elementos de teoria e composição arquitetônica. Curitiba: UFPR, s.d.

RAMMÉ, Juliana; PINA, Sílvia A. Mikami G. As Vilas de Itaipu. **Revista de Morfologia Urbana**. Campinas: Unicamp, v. 7, n. 2, 2019.

STITES, Raymond S. **The arts and man**. New York: Mac Graw-Hill Book Company, 1940.